

Шевченко Елена Витальевна, преподаватель, Ферганский государственный университет

ТИПОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ ВАЛЕНТИНА В.ПИКУЛЯ

Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики концепта «историческая личность» в исторической прозе Валентина В.Пикуля. Анализируются способы художественного воплощения исторических деятелей, особенности документально-художественного метода, соотношение исторической правды и вымысла. Выявляются характерные черты изображения исторических персонажей в романах «Фаворит», «Нечистая сила», «Битва железных канцлеров». Исследуется роль исторической личности в авторской концепции истории и влияние творчества В.Пикуля на формирование массовых представлений об отечественной истории.

Ключевые слова и выражения: Валентин Пикуль, исторический роман, историческая личность, документально-художественная проза, советская литература, концепция истории, историзм.

VALENTIN PIKULNING TARIXIY NASRIDA TARIXIY SHAXSIYATLARNING TIPOLOGIYASI

Annotatsiya: Maqola Valentin Pikulning tarixiy nasrida “tarixiy shaxsiyat” tushunchasining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda tarixiy shaxslarning badiiy ifodalanish usullari, hujjatli-badiiy uslubning xususiyatlari, tarixiy haqiqat va xayolda yaratilgan voqealar o‘rtasidagi nisbatlar tahlil qilinadi. “Favorit”, “Nechista kuch” va “Temir kanslerlar jangi” romanlaridagi tarixiy qahramonlarni tasvirlashning xarakterli xususiyatlari aniqlanadi. Tarixiy shaxsiyatning muallifning tarix konsepsiyasidagi roli va Pikul ijodining o‘zbekistonliklar tarixi haqidagi ommaviy tasavvurlar shakllanishiga ta’siri o‘rganiladi.

Kalit so‘z va iboralar: Valentin Pikul, tarixiy roman, tarixiy shaxsiyat, hujjatli-badiiy nasr, sovet adabiyoti, tarix konsepsiyasi, tarixiylik.

TYPOLOGY OF HISTORICAL PERSONALITIES IN THE HISTORICAL PROSE OF VALENTIN PIKUL

Annotation: The article examines the specificity of the concept of "historical personality" in the historical prose of Valentin Pikul. It analyses methods of artistic representation of historical figures, distinctive features of the documentary-fictional method, and the relationship between historical truth and fiction. Characteristic traits of depicting historical characters in the novels The Favourite, The Unclean Force, and The Battle of the Iron Chancellors are identified. The role of the historical personality in the

author's conception of history and the influence of Pikul's work on shaping mass perceptions of national history are investigated.

Key words and phrases: Valentin Pikul, historical novel, historical personality, documentary-fictional prose, Soviet literature, concept of history, historicism.

Вводная часть.

Творчество Валентина Саввича Пикуля (1928–1990) занимает значительное место в российской исторической прозе. Писатель создал более двадцати романов, посвящённых различным периодам российской истории. При жизни автора тираж книг составил около 20 миллионов экземпляров, к 2007 году общий тираж достиг полумиллиарда. Исторический роман должен обладать подлинным историзмом как философской основой жанра. Актуальность исследования определяется необходимостью изучения специфики воплощения исторической личности в творчестве одного из наиболее популярных авторов советского периода. Произведения В.Пикуля формировали массовые представления о ключевых фигурах российской истории у миллионов читателей, выполняя просветительскую функцию. Цель статьи — выявить особенности концепта «историческая личность» в творчестве В.Пикуля через анализ художественного изображения исторических деятелей и авторской концепции истории.

Анализ литературы и методология исследования.

Материалом исследования послужили романы «Фаворит» (1984), «Нечистая сила» (1989), «Битва железных канцлеров» (1979), «Слово и дело» (1961–1971), а также исторические миниатюры писателя. В работе использованы историко-литературный, сравнительно-типологический и культурно-исторический методы анализа. Теоретическую основу составили труды С. М. Петрова по теории исторического романа, а также исследования специфики жанра документально-художественной прозы. Особое внимание уделено анализу соотношения документального и художественного начал в текстах В.Пикуля, выявлению типологических признаков исторических персонажей и интерпретации авторской концепции исторического процесса.

Результаты и обсуждение.

Специфика творческого метода В.Пикуля определяется особым балансом документального и художественного начал. В жанре романа-хроники, к которому примыкают произведения Н. Лескова, М. Салтыкова-Щедрина и В. В.Пикуля, писатель воссоздаёт историческую эпоху через насыщенное документами повествование. В романе «Слово и дело» эпоха Анны Иоанновны представлена через фигуру Артемия Волынского, изображённого как государственный деятель, противостоящий засилью иностранцев при дворе. В.Пикуль полемизирует с романтической трактовкой И. Лажечникова в романе «Ледяной дом», создавая более реалистический портрет Волынского. Роман «Нечистая сила», посвящённый периоду «распутинщины», вызвал острую полемику в критике: в 1979 году газета «Правда» опубликовала рецензию В. Оскоцкого «Воспитание историей», а в 1980 году А. Столыпин в журнале «Посев» обвинял писателя в искажении фактов. Несмотря на критику, В.Пикуль умел создавать яркие, запоминающиеся образы, пробуждая у читателя интерес к малоизвестным страницам истории.

В произведениях В.Пикуля выделяется несколько устойчивых типов исторических персонажей. Государственные деятели-реформаторы представлены фигурой Григория Потемкина в романе «Фаворит», предстающего как

выдающийся политик, создатель Черноморского флота и покоритель Крыма. Писатель разрушает стереотип о «потемкинских деревнях», показывая деятельность фаворита в контексте масштабных преобразований эпохи Екатерины II. Потемкин изображён не только как любимец императрицы, но и как государственный деятель с широким стратегическим видением будущего России. Дипломаты и государственные мужи воплощены в образе князя Александра Горчакова в романе «Битва железных канцлеров», противостоящего Отто фон Бисмарку. В.Пикуль изображает дипломатическую борьбу как столкновение двух концепций развития Европы, подчёркивая влияние личных качеств руководителей на ход международных отношений. Исторические злодеи представлены образом Распутина, построенным как воплощение разрушительного начала. Следуя сложившейся традиции, В.Пикуль изображает его как символ разложения самодержавия, однако наделяет персонажа харизмой и внутренней противоречивостью, что объясняет его реальное влияние на царскую семью.

Концепция исторической личности у В.Пикуля реализуется в трёх измерениях: как политический деятель, как частный человек и как воплощение идей эпохи. Писатель придерживается концепции активной роли личности в истории. Его герои принимают самостоятельные решения и несут за них ответственность. Потемкин, Горчаков, Распутин показаны как фигуры, определяющие направление исторического развития. В то же время В.Пикуль демонстрирует зависимость личности от исторического контекста: действия героев обусловлены эпохой, социальными и политическими обстоятельствами. Писатель стремится показать диалектику свободы и необходимости в истории, хотя философское осмысление этого противоречия не всегда достигает необходимой глубины. Характерной чертой метода В.Пикуля является психологизация исторических персонажей. Государственные деятели предстают живыми людьми со сложным внутренним миром, личными переживаниями и слабостями. Это делает их ближе современному читателю, позволяет сопереживать героям, однако психологизация нередко основывается не на документах, а на художественном домысливании автора. В исторических миниатюрах эта концепция проявляется наиболее отчётливо: писатель создаёт галерею портретов деятелей XIX – начала XX веков, показывая разнообразие человеческих типов в контексте эпохи.

Концепт «историческая личность» у В.Пикуля представляет собой сложное явление, в котором переплетаются документальность и вымысел, историзм и беллетристика. Писатель создал собственную модель изображения исторических деятелей, оказавшуюся востребованной массовым читателем. Как отмечал Г. Гегель, не всегда случившееся лучше раскрывает суть исторического бытия. В.Пикуль нередко жертвовал фактической точностью ради художественной убедительности и эмоционального воздействия на читателя. Исторические личности в его прозе служат средством выражения авторской концепции истории. Через образы государственных деятелей писатель показывает движущие силы исторического процесса и роль субъективного фактора. Его концепция остаётся традиционной для существовавшей в то время традиции прозы: признание ведущей роли народных масс сочетается с акцентом на значении выдающихся личностей в переломные моменты истории.

Психологизация исторических персонажей отражает общую тенденцию развития прозы второй половины XX века. В.Пикуль продолжает традиции

психологического реализма русской литературы, перенося их на историческое повествование. Это обеспечило его произведениям широкую читательскую аудиторию, но одновременно вызывало критику со стороны историков за вольное обращение с фактами и тенденциозность интерпретаций. Литературоведы справедливо отмечают, что произведения В.Пикуля относятся к массовой литературе: им свойственны занимательность, динамичный сюжет, чёткая героизация или демонизация персонажей. Сравнение метода В.Пикуля с подходами Ю. Тынянова, А. Н. Толстого, О. Форш показывает промежуточное положение его прозы между документальной историографией и беллетристикой. В отличие от Тынянова, для которого исторический роман был способом философского осмысления исторического процесса, В.Пикуль ориентировался прежде всего на массового читателя, стремясь сделать историю доступной и увлекательной.

Нельзя отрицать значительного влияния произведений В.Пикуля на формирование исторического сознания нескольких поколений читателей. Его романы пробуждали интерес к истории, делали исторические фигуры узнаваемыми, а малоизвестные события — предметом общественного обсуждения. Для миллионов читателей произведения В.Пикуля стали первым и зачастую единственным источником знаний о многих периодах отечественной истории. Этот феномен популяризации истории через художественную литературу требует дальнейшего изучения в контексте рецепции исторического романа в советской и постсоветской культуре.

Вывод.

Исследование концепта «историческая личность» в творчестве Валентина Пикуля позволяет сделать следующие выводы. Специфика изображения исторических деятелей определяется синтезом документального и художественного начал при доминировании последнего. Писатель использует исторические источники как материал для художественного осмысления, подчиняя документальность задачам создания занимательного и эмоционально насыщенного повествования. В.Пикуль создаёт устойчивую типологию исторических персонажей — государственных реформаторов, дипломатов, военачальников, исторических злодеев — каждый из которых воплощает определённую концепцию роли личности в истории. Авторская концепция основывается на признании активной роли индивида при одновременном учёте влияния исторического контекста и социальных обстоятельств. Психологизация исторических персонажей является характерной чертой метода В.Пикуля и важным источником популярности его произведений.

Творчество В.Пикуля сыграло значительную роль в формировании массовых представлений об исторических личностях и популяризации отечественной истории. Метод писателя занимает промежуточное положение между академической исторической прозой и беллетристикой, что делает его произведения образцом популярной исторической литературы с выраженной просветительской функцией. Перспективы дальнейшего исследования связаны с компаративным анализом концепта исторической личности в творчестве В.Пикуля и других представителей исторической прозы, изучением рецепции его произведений в современной культуре, а также исследованием влияния пикулевской модели исторического романа на развитие жанра в постсоветский период.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

7. Игнашов А. В. Опыт работы писателя над документально-художественным произведением как историко-филологическая проблема // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2010. № 2. С. 37–40.
8. Исаев Г. Г. Художественная специфика жанра исторического романа // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. № 4. С. 36–41.
9. Лобин А. М. Концепция истории и проблема типологии исторических произведений // Вестник Вятского государственного университета. 2015. № 2. С. 85–90.
10. Петров С. М. Советский исторический роман. М.: Советский писатель, 1958. 324 с.
11. Петров С. М. Русский советский исторический роман. М.: Советский писатель, 1980. 360 с.
12. Спиридонова Л. А. Образ государственного деятеля в советской исторической прозе // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 334. С. 112–117.
13. Тимофеева О. Е. Проблема специфики жанра исторического романа и художественного отражения концепции исторической личности // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 11-1. С. 134–137.

Komilova Dilnoza Muhammad qizi, Farg'ona davlat universiti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi (PhD) d.komilova0893@gmail.com +998998305880

BADIIY MATN STRUKTURASIDA DETALNING O'ZIGA XOS O'RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada matnning tarkibiy elementi hisoblangan detal xususida mulohazalar, unga filologik yondashuv, matnning kichik elementi sifatida qarash, e'tirof etish, so'z birikmalari, gap paradigmalari, matn negizida tahlil qilish borasidagi nazariy masalalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: badiiy detal, konstant, represental, tasviriy detallar; aniqlashtiruvchi detal, xarakter, implitsit, badiiy matn, yashirin ma'no.

THE PLACE OF DETAIL IN THE STRUCTURE OF A FINE TEXT

Annotation. This article describes the theoretical issues regarding the details, which are considered as the structural element of the text, the philological approach to it, the view of it as a small element of the text, recognition, word combinations, sentence paradigms, and analysis on the basis of the text.

Keywords: artistic detail, constant, representational, descriptive detail; clarifying detail, character, implicit, artistic text, hidden meaning.